

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

No10
2025

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 612 sahifa,
3-oktyabr, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijranovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayeva X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

The Use of Innovative Pedagogical Technologies in the Development of Critical Thinking	16
<i>Gulnar Atakhanova Orinbaevna</i>	
Current Aspects of Designing and Implementing Extracurricular Educational Activities at the Primary General Education Level.....	20
<i>Amankosova Dinara Gabitovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tizimida tarbiyachi shaxsiyati va kasbiy mahorati shakllanishining nazariy asoslari....	24
<i>Axmadaliyeva Moxlaroy To'xtapolatovna</i>	
Pedagogical Model and Stages of Teaching Subjects Through a Project-Based Approach	28
<i>Bannayev Qosimjon</i>	
Lotin tili va zamonaviy tibbiy terminologiya: tarixi, vazifasi va amaliy ahamiyati	31
<i>Eshmurodova Shirin Oybekovna</i>	
Motor alaliyaning nonutqiy simptomatikasi	34
<i>Isayeva Mushtariy Alisher qizi</i>	
Talabalar etnomadaniy kompetentligini rivojlantirishning pedagogik-psixologik omillari	38
<i>Isomiddinov Asliddin Baxriddin o'g'li</i>	
Texnologiya darslarida o'quvchilarning texnik savodxonligini robototexnika elementlari asosida rivojlantirish.....	41
<i>Jabborova Umida</i>	
Fizika fanini mutaxassislik fanlari integratsiyasi asosida o'qitishda bo'lajak muhandislarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	45
<i>Xayrullayev Asliddin Isatullayevich</i>	
Talaba tomonidan mutaxassislik tilini o'zlashtirishda monologik nutqni o'rgatishning samarali usullari masalasi haqida.....	51
<i>Karimov N. M.</i>	
Zamonaviy pedagog kadrlar tayyorlashda kasbiy motiv va motivatsiyaning o'rni	54
<i>Melikova Elnora Shuxratovna</i>	
Bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarini tayyorlashda pragmatik kompetensiyaning roli.....	58
<i>Mustafayeva Nilufar Ulashovna</i>	
O'quvchilarda iqtisodiy tafakkurni rivojlantirishning pedagogik strategiyalari	62
<i>Nishonova Dilafuz</i>	
Computer-Based Formative Assessment: Advantages and Challenges in Teaching English to High School Students	66
<i>Obidjonova Shokhista Bakhtiyorovna</i>	
Metata'lim texnologiyalari asosida bo'lajak maktabgacha ta'lim mutaxassislarini tayyorlash tizimini takomillashtirish.....	70
<i>O'rolboyeva Durdona Sayfiddin qizi</i>	
Sun'iy intellekt asosidagi darslarning an'anaviy darslarga nisbatan samaradorligini qiyosiy tahlil qilish.....	73
<i>Rasulev Bobirjan Atxamovich</i>	
Pedagogik faoliyatda pedagogning kasbiy taraqqiyoti motivatsiyasining psixologik xususiyatlari	78
<i>Rustamova Surayyo Shaxobiddinovna</i>	
Innovatsion kompetentlik tushunchasi va uning ilmiy-pedagogik asoslari.....	84
<i>Soliyev Eliyor Ravshan o'g'li</i>	
Nutqida nuqsoni bo'lgan bolalar eshituv idrokini o'yinlar yordamida rivojlantirishning samarali usullari	88
<i>Xalilova Shahnoza</i>	
Zamonaviy ta'limda kommunikativ kompetensiyaning o'rni va ahamiyati.....	92
<i>Yaqubova Nigoraxon Ibrohimjon qizi</i>	
Soliq yuki – mamlakat soliq soliq tizimining asosiy mezonidir	97
<i>Suyunov Otabek Shuxrat o'g'li</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish va takomillashtirish yo'llari	101
<i>Ibodova Sarvinoz Sayfilloyevna</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida hospital pedagogika fanini o'qitishning dolzarb masalalari va uning uslubiy ta'minoti	106
<i>Inogamova Dilfuza Rahmatullaevna</i>	

Chizma geometriya va kompyuter grafikasi: an'anaviy fan va zamonaviy texnologiyaning uyg'unlashuvi .	111
<i>Raximov A. M., Tairova N. S., Sabirova D. U., Xasanova S. T., Tashpulatov R. X.</i>	
Геймификация в обучении английскому языку на начальном этапе обучения	114
<i>Курбанова Назира Низомиддиновна</i>	
Talabalarda tanqidiy va evristik fikrlashni shakllantirishda raqamli texnologiyalarning o'rni	117
<i>Adjdiyev Nayrullo Nazrulloevich</i>	
Konstruktiv yondashuv asosida tabiiy fanlar (science)ni o'qitish metodikasi.....	122
<i>Amirullayeva Barno Abdulhaqovna</i>	
Kimyo o'qitishda o'quvchilarning ijodiy faoliyatini shakllantirishning tajriba-sinov natijalari.....	126
<i>Artiqov Maqsud Bahodirovich, Babanazarova Ayzada Omirbaevna</i>	
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarni bilingvist sifatida shakllantirishda til o'rganish ko'nikmalari va kompetentsiyalarining rivojlanishi	131
<i>Axmadjonova Gulira'no Muxtorjon qizi</i>	
Talabalarning ijtimoiy kompetensiyalarini shakllantirishda kooperativ ta'limning metodik yondashuvlari.....	135
<i>Botiraliyeva Gulobar Mahamadismoil qizi</i>	
Talabalarni intellektual faoliyatga tayyorlashda ijtimoiy sherikchilikning pedagogik va metodik asoslari	139
<i>Dilbarjonov Avazbek Ravshanbek o'g'li</i>	
Teacher-Centered and Child-Centered Methods in Early Childhood Education: Insights From Finland and Uzbekistan	143
<i>Djaparova Gulnoza</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida "Metodik mahorat kuni" va "Metodik mahorat soati"ni tashkil etish	150
<i>Do'stov Davron Zulhaydarovich</i>	
Theoretical, Methodological, and Practical Factors of Differentiated Education	155
<i>Ergash Shonazarovich Khasanov</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning intellektual qobiliyatini rivojlantirishda kognitiv yondoshuv	160
<i>Gulbahor Xamidova</i>	
Mustaqil ta'lim – mustahkam bilim.....	164
<i>Halima Shukurova Sunatullayevna</i>	
Integrating Google Classroom and Project-Based Learning for Enhanced Synchronous and Asynchronous Education.....	168
<i>Inomkhojaeva Shodiyakhon Abdukodirkhoja qizi</i>	
O'quvchilarning innovatsion fikrlash ko'nikmalarini takomillashtirishning nazariy asoslari.....	174
<i>Mamadaliyev Axadjon G'aniboyevich</i>	
Hududiy rivojlanishda innovatsion yondashuvlarni strategik boshqaruvga integratsiya qilish yo'llari.....	177
<i>Mo'minov Fazliddin Xusniddin o'g'li</i>	
O'rta yoshdagi ayollarda harakat faoliyatini rivojlantirishda milliy o'yinlarning pedagogik ahamiyati	184
<i>Mustafoev Sherali</i>	
Pedagogical and Psychological Foundations of Developing Higher-Order Thinking Skills in Students.....	188
<i>Nasimova Zarina Isomiddin kizi</i>	
Pedagogik ijodkorlikning kasbiy professionallikda namoyon bo'lish xususiyatlari.....	193
<i>Numonova Dildor Umurzoqovna</i>	
Ko'zi oqiz boshlang'ich sinf o'quvchilarining kommunikativ kompetentsiyasini o'rganishning nazariy asoslari	196
<i>Qarshiboyev Asliddin</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'lim-tarbiya jarayonini tashkil etish masalalari.....	200
<i>Qilichova Marxabo Xudayqulovna</i>	
The Transformation of Existential Thought in British Literature: Iris Murdoch's Philosophical Humanism and the Reinterpretation of Freedom	204
<i>Rahmonqulova Zarnigor Nasimjon qizi</i>	
Sportchilarning elektron platformalardan foydalanishning metodik tahlili	209
<i>Saydullayev Zafar Erkinovich</i>	
Adabiy ta'limda estetik tarbiya	216
<i>Sharipov Elmurod Sa'dulla o'g'li</i>	
O'qituvchi-trenerning ko'p qirrali kasbiy-pedagogik funksiyalari	220
<i>Sulaymonov Jaxongir Solijonovich</i>	
Uzluksiz kasbiy rivojlanishda art-pedagogikaning o'qituvchilar hissiy farovonligiga ta'siri	223
<i>Suvanova Kamola Raimqul qizi</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Raqamlashtirish muhitida umumta'lim maktablarida ta'lim sifatini oshirish226 <i>Xamidova Komila Maxmudovna</i>
	Oliy ta'limda kvest texnologiyasi yordamida fizika fanining murakkab tushunchalarini o'zlashtirish samaradorligini oshirish metodikasi.....231 <i>Yo'ichiyev Shaxriyor Xusanovich, O'rinboyeva Kumushoy Sultonbek qizi</i>
	Совершенствование профессиональных компетенций будущих инженеров на основе интегративного подхода235 <i>Умарова Гулчехра Абитовна</i>
	Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarning aqliy qobiliyatining psixologik xususiyatlari238 <i>Alanazarova Sholpan Artikbaevna, Artiqbaeva Miyassar Jumanazarovna</i>
	Biologiya ta'limida innovatsion metodlarni joriy etishda ta'lim menejmentining roli.....241 <i>Allayorova Maloxat Normaxmat qizi</i>
	Integrating Innovative Technologies for the Enhancement of Speech and Communication Skills Among Learners With Intellectual Disabilities in Uzbekistan: Pedagogical Approaches and Developmental Outcomes244 <i>Donisheva Gulruy Akhrorkulovna</i>
	Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini o'quvchilar o'qish savodxonligini rivojlantirishga metodik jihatdan tayyorlash.....247 <i>Doniyarov Mavlonbek Arabovich</i>
	Kimyoviy birikmalarda bog'lar sonini hisoblashning yangi matematik usullari.....252 <i>Ergashev Vahob Ergashevich</i>
	Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining mantiqiy tafakkurini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida257 <i>G'aniyeva Maftuna Abduaziz qizi</i>
	Pedagogika oliy o'quv yurtlarida steam fanlarini raqamli texnologiyalar asosida o'qitishning metodik asoslari261 <i>Jamolova Sitara Muzaffar qizi</i>
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarining matematik tafakkurini rivojlantirishda didaktik o'yinlar va interaktiv metodlardan foydalanish samaradorligi264 <i>Mamadiyurov Jamol</i>
	Zamonaviy ta'lim jarayonida talabalar mustaqil faoliyatini rivojlantirishda pedagogik yondashuvlar.....268 <i>Mamayusupova Nafisa Abdulatifovna</i>
	Para yengil atletikachilarda nayza uloqtirish texnikasini takomillashtirish uslubiyati271 <i>Qiyomova Shohsanam Yarash qizi</i>
	Difficulties in Enhancing Communicativeness of Pre-Service English Teachers275 <i>Kurbonova Maftuna Fakhriddinovna, Mirzayeva Gulshan Azamatovna</i>
	Principles of Teaching Basic Foreign Language Skills (EFL)278 <i>Samandarova Gulsara Ismatilloevna</i>
	O'quvchilarning innovatsion ta'lim muhitida tayanch kompetensiyalarini shakllantirishning dolzarbligi282 <i>Toshpulatova Farida Radjabovna</i>
	Корпоративная культура педагогов и внутренняя стабильность ДОО286 <i>Буранова Шохноза Абдуразаковна</i>
	Развивать личностные качества учащихся на уроках географии.....290 <i>Шадиева Нигора Шариповна</i>
	Raqamli texnologiyalar yordamida oliy ta'lim sifatini oshirishda innovatsion yondashuvlar295 <i>Baytileuova Gulnaz Quralbay qizi</i>
	Yangi avlod pedagoglarini tayyorlash: kompetensiyalar va qadriyatlarining roli.....298 <i>Ro'ziboyeva Ma'mura Abdunabiyevna</i>
	Astronomiya fanini o'qitishda integrativ yondashuvdan foydalanib o'qitishning ta'lim tizimidagi o'rni301 <i>Barakayeva Sarvinov To'iqunovna</i>
	Alohida e'tiborga muhtoj bolalar bilan ishlashda yangi pedagogik texnologiyalarni qo'llash.....305 <i>Usmonov Salohiddin Dushan o'g'li, Namozova Sevinch Asqar qizi</i>
	Ma'naviy-axloqiy sifatlarni tarbiyalashda pedagogik qadriyatlarining ustuvorligi.....310 <i>Jumayeva Gulnara Tursunpulatovna</i>
	Talabalarni maktabgacha ta'lim tashkilotlarini maqsadli boshqarishga tayyorlashning nazariy asoslari314 <i>Mahmudova Zulfiya Xomitovna</i>
	Pedagogical Methodology Improve Students' Professional Mobility in Acquisition of Specialty.....319 <i>Khidirova Muhabbat Murodillayevna</i>

Boshlang'ich sinf ona tili darslarida pedagogik texnologiyalardan foydalanish	322
<i>Ismoilova Surmaxon Amonovna, Yusupova Mohinur</i>	
Qoraqalpoqlarning dehqonchilik marosimlari	326
<i>Orinboyeva Go'zal Polatovna</i>	
The Complexity of Training Teaching Staff for Work in Public Schools Organized in Medical Stations in Uzbekistan.....	330
<i>Inogamova Dilfuza Rakhmatullaevna</i>	
Boshlang'ich ta'lim texnologiya fanini o'qitishda STEM yondashuvi orqali o'quvchilarda mustaqil va tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish.....	335
<i>Jabbarova Zuhra Omondullayevna</i>	
Eshitishda nuqsoni mavjud bolalarni nutqini shakllantirish metodikasi	338
<i>Z. N. Mamarajabova</i>	
5–7-sinf qizlarida raqamli texnologiyalar ta'sirida tarbiya jarayonining o'ziga xosliklari.....	341
<i>Abdurazoqova Marg'uba Muhammad qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda emotsional intellektni rivojlantirish diagnostikasi: metodlar va natijalar ..	345
<i>Abduxamidova Dilorom Abdumuminovna</i>	
PISA topshiriqlari asosida o'quvchilarda tadqiqotchilik ko'nikmalarini shakllantirish	349
<i>Axunjanova Shirmonoy Isroiljonovna</i>	
Bo'lajak surdotarjimonlar uchun faoliyat turlarini tanlashda ko'maklashish	354
<i>Dehqanova Muborakxon G'iyosiddinovna</i>	
Mustaqil ta'limni tashkillashtirishda tarjimadan foydalanish jarayonlari	357
<i>Erkayev Elmira Temirovich</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy faoliyat samaradorligini oshirishda kreativ va tanqidiy fikrlash kompetensiyalarining o'rni.....	361
<i>Jumayeva Muxlisa Shokir qizi</i>	
Tasks, Exercises, and Activities in the English Classroom: Differences, Similarities, and Effective Use	366
<i>Qodirov Olim Odilovich</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda kommunikativ kompetentlikni rivojlantirish masalalari	372
<i>Safarova Mohichehra Xonzafarovna</i>	
Malaka oshirish tizimida boshlang'ich sinf o'qituvchilarini tabiiy-ilmiy savodxonligini rivojlantirish masalalari.....	376
<i>Saidova Dilnoza Maripovna</i>	
O'zbekiston va Yaponiya dzyudo trenerlarining mashg'ulot jarayonlarini qiyosiy tahlili.....	380
<i>Sharipov Xabibullo Abduqahhorovich</i>	
"Kompyuter lingvistikasi"ning rivojlanish tendensiyasi.....	386
<i>Xusanboyeva Muxlisa Ikrojon qizi</i>	
Педагогические технологии стратегического развития взаимного сотрудничества организаций дошкольного образования и родителей.....	392
<i>Тухлиев Муслимбек Шерзод угли</i>	
Oliy ta'limda inklyuziv ta'lim tizimini joriy etish muammolari	397
<i>Dilbar Nurkeldiyeva</i>	
Ixtisoslashtirilgan ta'lim muasasalarida tarbiyaning o'rni.....	401
<i>Laylo Sharopovna Nurmuxamedova</i>	
Intellektida kamchiligi bo'lgan bolalarning ijtimoiylashuvida muloqotning shakllanish xususiyatlari.....	405
<i>Shahnoza Amirsaidova</i>	
Aqli zaif bolalarga ta'lim jarayonida o'yin faoliyatini shakllantirishning ahamiyati.....	409
<i>Ziyodullayeva E'zoza Ne'matjonovna</i>	
Pedagogik texnologiyalar metodlarini tanlash va qo'llashning umumiy mezonlari	412
<i>Abdullayeva Komila Tursunovna</i>	
Didaktik o'yinlar vositasida 2-sinf o'quvchilarida bog'lanishli nutq ko'nikmalarini shakllantirishning pedagogik imkoniyatlari	416
<i>Askarova Gulayim Arislan qizi</i>	
Yugurib kelib uzunlikka sakrovchilarda tezkorlikni samarali va jadal rivojlantirishni ilmiy asoslash.....	420
<i>Avazov Shukrullo Ibatovich, Nuraliyeva O'g'iloy Shomurotovna, Mustafayev Ismoil Nuralio'g'li</i>	
Boshlang'ich sinflarda kreativ ta'limning o'ziga xos xususiyatlari va zaruriyati.....	425
<i>Axmedova Mastura Jamoliddinovna</i>	
Imkoniyati cheklangan o'quvchilarda tabiatshunoslik kompetensiyasini shakllantirishning pedagogik shart-sharoitlari	430
<i>Azizova Dilnora</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Bo'lajak shifokorlarda tibbiy – deontologik kompetensiyalarni shakllanishida tibbiy amaliyotning ahamiyati.....	435
	Babadjanova Gulchexra Baxtiyarovna	
	Bolaning aqliy rivojlanishini yoritadigan ko'rsatkichlar	440
	Bozorboyev Javlon Davlatali o'g'li	
	Bo'lajak oligofrenopedagoglarning kasbiy-metodik kompetensiyalarini rivojlantirish xususiyatlari.....	445
	Daminova Maftuna Asqarali qizi	
	Kreativ pedagogika fani va mantiqiy fikrlash kompetentligi orasidagi bog'liqlik.....	449
	Diyora Egamberdiyeva	
	Oilani mustahkamlovchi va ajralishiga olib keluvchi omillar	454
	Haqberdiyev Jamoliddin Abdug'affor o'g'li	
	Quality Management as a Functional and Attributive Characteristic of Modern Management.....	458
	Jabbarbergenova Bibimaryam Amangeldievna	
	Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ijodiy faoliyatini rivojlantirishda pedagogik va psixologik jarayonlar	464
	Mamedova Maxfuza Erkinovna	
	Huquqiy ong va madaniyatni shakllantirishda yuridik ta'limning roli: tahlil va takliflar	470
	Mansurova Zilola Akromxonovna	
	Pedagogik ta'limda klaster yondashuvi: O'zbekiston va jahon tajribasi	474
	Nafisa Tokhirova Dilshod qizi	
	Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini rivojlantirishning nazariy-pedagogik asoslari: zamonaviy yondashuvlar va innovatsion imkoniyatlarning integratsiyasi asosida shakllanish jarayoni.....	478
	Norqulov Lutfullo Mamarajabovich	
	Montessori metodikasi va undagi bolalar sensomotorikasini rivojlantirishga doir tajribalar tahlili	484
	Parmonova Laylo Iloxomovna	
	Molekulyar fizikani modellashtirish orqali o'qitish metodikasini takomillashtirish.....	488
	Q. U. Tog'ayeva	
	Milliy tarbiyada raqamli vositalardan foydalanishning pedagogik imkoniyatlari	493
	Qo'shnazarova Nozima Maxmutjon qizi	
	Learning Intercultural Communication Through Social Media: the Approach of Modern Students	498
	Raxmonqulova Feruza Akmal qizi	
	Aqliy rivojlanishda muammolari bor maktab o'quvchilarida geometrik tushunchalarni shakllantirishning nazariy asoslar.....	502
	Shodiyeva Navbaxor Xabibulla qizi	
	Logopedning kasbiy faoliyatida deontologiya va kompetentlikning roli va ahamiyati	506
	Temurova Gulchexra Xudoqulovna, Isomitdinova Shaxinabonu Zavqiddin qizi	
	STEAM ta'limida lego konstrukturlarining o'rni va ahamiyati.....	511
	Toshpulatova Farida Radjabovna	
	Diagnostikasi va rehabilitatsiya qilishda eshitishda nuqsoni bo'lgan bola va ularning ota-onalari bilan bog'liq muammolar.....	514
	Toshpulova Nodira Sultonmurod qizi	
	Talabalarni maktabgacha ta'lim tashkiloti va ota-onalar hamkorligi o'rtasidagi o'zaro munosabat shakllari.....	518
	Turdiqulova Luiza Zayniddinovna	
	O'zbekistonda ESG tamoyillarining ta'limga integratsiyasi: yutuqlar, muammolar va istiqbollari	522
	Tursunova Shahzoda Baxromovna	
	Maktabgacha yoshdagi aqli zaif bolalarning fazoviy tasavvurlarini shakllantirish	526
	Xamidova Muyassar Polsaidovna	
	Mustaqil ta'limni tashkil etishning asosiy didaktik prinsiplari.....	530
	Yuldashev Shukrullo	
	Комплексная методика развития и обучения юных футболистов	536
	Ортиков Умиджон Худойбердиевич	
	Особенности деятельности детей с нарушением зрения	544
	Юсупова Назира	
	Integration of Music and Language: Creative Approaches to Teaching English to Music Students	548
	Akbarova Moxichexra	

Ingliz tilida yozuv malakalarini takomillashtirishda baholash metodikasi.....	553
<i>Alimardonova Malika Botir qizi</i>	
Yosh kurashchilarni jismoniy va aqliy rivojlantirishda basketbol o'yinining ahamiyati	560
<i>Haqnazarov Qurbon Qo'shayevich</i>	
Voleybol murabbiylarining innovatsion fikrlash qobiliyatini shakllantirish usullari	566
<i>Haqqulov Akbar Abdiraupovich</i>	
Sociolinguistic Competence and Intercultural Communicative Competence: Intertwining Concepts and Practical Implications	571
<i>Kuchmurodova Gulnora Khatamovna</i>	
Ilk qadam davlat dasturida steam ta'lim elementlaridan foydalanish imkoniyati	575
<i>Nazarova Aziza Sohib qizi</i>	
Kasbiy rivojlanish jarayonida rahbar shaxsiy sifatlarini rivojlantirishning zamonaviy yo'nalishlari.....	579
<i>Roziqova Nazokat Alisher qizi</i>	
Deontologik yondashuvning nazariy-pedagogik asoslari va uning ta'lim tizimidagi ahamiyati	583
<i>Tashpulatova Nodira Olimjon qizi</i>	
Kasbiy-pedagogik tayyorgarlikda fanlararo integratsiya asosida boshlang'ich ta'lim yo'nalishi o'qituvchilarining metodik salohiyatini oshirish yo'llari.....	586
<i>Xashimova Aziza Alisherovna</i>	
Природа и механизм действия биологических иммуностимуляторов на организм животных	590
<i>Койилова Мехринисо Джураевна</i>	
Badiiy asarlar ustida ishlash jarayonida boshlang'ich sinf o'quvchilarining emotsional intellektini shakllantirish mezonlari	594
<i>Jamalova Kamola Shahobiddinovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning tanqidiy fikrlashini rivojlantirish asosida fizika o'qitish metodikasini takomillashtirish	600
<i>Musurmonova Shaxnoza Dilshod qizi</i>	
Futbolchilarda texnik tayyorgarlikni takomillashtirishning ilmiy-metodik asoslari.....	606
<i>Babayev Anvarjon Axmedovich</i>	

KASBIY-PEDAGOGIK TAYYORGARLIKDA FANLARARO INTEGRATSIYA ASOSIDA BOSHLANG'ICH TA'LIM YO'NALISHI O'QITUVCHILARINING METODIK SALOHİYATINI OSHIRISH YO'LLARI

Xashimova Aziza Alisherovna

Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tumani
382-DMTT direktori, mustaqil tadqiqotchi

Annotatsiya: Mazkur maqolada kasbiy-pedagogik tayyorgarlik jarayonida fanlararo integratsiyaning boshlang'ich ta'lim yo'nalishi o'qituvchilarining metodik salohiyatini oshirishdagi o'zni ilmiy asosda tahlil etilgan. Integrativ yondashuv asosida tashkil etilgan ta'lim jarayonining samaradorligi, fanlararo bog'liqlik orqali o'quvchilarda chuqur, tizimli va amaliy bilimlarni shakllantirish imkoniyatlari yoritilgan. Shuningdek, maqolada pedagoglarning metodik tayyorgarligini zamonaviy talablarga moslashtirish, interfaol va innovatsion o'qitish metodlarini o'zlashtirish, hamda o'quv dasturlarini integratsiyalashgan yondashuv asosida loyihalash zarurati tahlil qilingan. Natijada, fanlararo integratsiya boshlang'ich ta'lim o'qituvchisining kasbiy tayyorgarligini takomillashtirishda, metodik tafakkurini rivojlantirishda va ta'lim sifati samaradorligini oshirishda muhim omil sifatida baholangan. Mazkur yondashuv o'qituvchini yangi pedagogik kompetensiyalar bilan boyitadi, fanlar o'rtasida mantiqiy bog'lanish o'rnatish, o'quvchilarda tanqidiy va ijodiy fikrlashni shakllantirish imkonini beradi.

Kalit so'zlar: fanlararo integratsiya, metodik salohiyat, boshlang'ich ta'lim, kasbiy tayyorgarlik, pedagogik texnologiya, interfaol metod, innovatsion yondashuv, ta'lim sifati, kompetensiya.

Abstract: This article provides a scientific analysis of the role of interdisciplinary integration in enhancing the methodological competence of teachers in primary education during their professional and pedagogical training. The paper highlights the effectiveness of an integrative approach in ensuring interdisciplinary connections that foster deep, systematic, and applicable knowledge among students. It also examines ways to adapt teachers' methodological preparation to modern educational standards, promote innovative and interactive teaching strategies, and design integrated curricula that reflect contemporary pedagogical principles. Interdisciplinary integration is recognized as a crucial factor in developing not only the professional but also the didactic and methodological skills of primary education teachers. This approach contributes to improving teaching quality, fostering critical and creative thinking in students, and strengthening the overall efficiency of the educational process.

Key words: interdisciplinary integration, methodological potential, primary education, professional training, pedagogical technology, interactive method, innovative approach, quality of education, competence.

Аннотация: В данной статье научно обоснована роль межпредметной интеграции в процессе профессионально-педагогической подготовки учителей начальных классов, направленной на повышение их методического потенциала. Рассматривается эффективность образовательного процесса, организованного на основе интегративного подхода, а также возможности формирования у учащихся глубоких, системных и прикладных знаний посредством обеспечения межпредметных связей. В статье анализируются пути адаптации методической подготовки педагогов к современным требованиям, внедрения инновационных и интерактивных методов обучения, а также проектирования учебных программ на основе интегрированного подхода. Межпредметная интеграция рассматривается как важный фактор развития не только профессиональных, но и дидактических и методических навыков учителя начальных классов. Такой подход способствует формированию у педагогов новых компетенций, повышению качества образования, развитию у учащихся критического и творческого мышления, а также повышению эффективности учебного процесса.

Ключевые слова: межпредметная интеграция, методический потенциал, начальное образование, профессиональная подготовка, педагогическая технология, интерактивный метод, инновационный подход, качество образования, компетенция.

KIRISH

XXI asr – tezkor axborot oqimi, raqamli texnologiyalar va innovatsion yondashuvlar asriga aylandi. Bugungi kunda dunyo bo'ylab ta'lim sohasida yuz berayotgan tub o'zgarishlar, o'quv dasturlarining modernizatsiyalashuvi hamda pedagogik faoliyatning zamonaviy mezonlar asosida baholanishi o'qituvchidan yuqori darajadagi kasbiy-pedagogik tayyorgarlikni, keng bilim doirasini, chuqur metodik salohiyatni, shuningdek fanlararo bog'liqlikni anglash va uni amaliyotga tatbiq eta olish ko'nikmalarini talab qilmoqda. Ayniqsa, boshlang'ich ta'lim bosqichi o'quvchining poydevor bilimlarini shakllantirishda eng muhim halqa hisoblanadi. Shu sababli ushbu bosqichda faoliyat yurituvchi pedagoglarning professional tayyorgarligi, metodik saviyasi va innovatsion qarashlari o'quvchilarning kelajakdagi o'zlashtirish ko'rsatkichlariga bevosita ta'sir ko'rsatadi [2:54–55b].

Bugungi kunda boshlang'ich ta'lim o'qituvchilari o'z kasbiy faoliyatida nafaqat predmet doirasidagi bilimlar bilan cheklanib qolmasliklari, balki fanlararo integratsiya tamoyillarini chuqur anglab, turli fanlarni o'zaro bog'liq holda taqdim eta olish salohiyatiga ega bo'lishlari zarur. Fanlararo integratsiya – bu turli fanlar mazmunini bir butun, yaxlit bilim tizimi sifatida o'quvchilarga yetkazish orqali ularning tahliliy fikrlashini rivojlantirish, nazariy bilimlarni amaliyot bilan uyg'unlashtirish va real hayotdagi muammolarni hal qilishga yo'naltirish imkonini beruvchi samarali yondashuvdir. Shu jihatdan fanlararo integratsiya boshlang'ich ta'limda o'quv jarayonining sifatini oshirish, o'quvchilarning kognitiv faolligini kuchaytirish hamda ularni ijodiy fikrlashga yo'naltirishda muhim metodik vosita hisoblanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Metodik salohiyat o'qituvchining kasbiy faoliyatida metod, uslub, vosita va strategiyalarni to'g'ri tanlay olish, ularni didaktik maqsadlarga muvofiq qo'llay bilish, shuningdek, zamonaviy pedagogik texnologiyalarni sinf sharoitida samarali joriy etish qobiliyatini ifodalaydi [3, 45-b.]. Fanlararo integratsiyaga asoslangan kasbiy tayyorgarlik jarayoni, ayniqsa, boshlang'ich ta'lim yo'nalishida tahsil olayotgan talabalar uchun, ularning kelgusidagi o'qituvchilik faoliyatiga zamin yaratadi. Bu jarayonda o'quv dasturlarining uyg'unligi, darsliklar mazmunining integrativligi, amaliy mashg'ulotlarning tizimli va tahliliy ruhda olib borilishi muhim ahamiyat kasb etadi. Shu nuqtayi nazardan qaralganda, boshlang'ich ta'lim yo'nalishi o'qituvchilarning metodik salohiyatini oshirishda fanlararo integratsiyaga asoslangan yondashuv zamonaviy pedagogika oldida turgan dolzarb masalalardan biridir. Bugungi kunda ta'lim tizimining samaradorligi o'qituvchilarning kasbiy kompetensiyalari, ayniqsa metodik salohiyati bilan chambarchas bog'liq. Boshlang'ich ta'lim o'qituvchisi ko'p qirrali bilim va ko'nikmalarga ega bo'lishi, turli fanlar mazmunini uyg'unlashtirib, o'quvchilarga yaxlit bilim berishi lozim. Shu nuqtayi nazardan, fanlararo integratsiya boshlang'ich ta'limda o'quvchilarning tahliliy fikrlashini rivojlantirish, bilimlarni real hayot bilan bog'lash hamda darslarni qiziqarli va samarali tashkil etishda muhim metodik vosita sifatida qaraladi [4, 12-b.].

Fanlararo integratsiya – bu o'quv dasturlarini loyihalashda yoki ta'lim jarayonini tashkil etishda turli fanlar o'rtasidagi bog'liqlikni hisobga olib, o'zaro uyg'un holda bilim berish jarayonidir. Bunday yondashuv o'quvchilarda nafaqat bilim, balki amaliy faoliyatga yo'naltirilgan ko'nikmalarni shakllantirishga, ularni ijtimoiy, madaniy va ilmiy jarayonlarga faol jalb etishga xizmat qiladi. Integratsiyalashgan ta'limning asosiy ustunliklari shundan iboratki, u fanlar o'rtasidagi chegaralarni bartaraf etadi, o'quvchining ongida yaxlit dunyoqarashni shakllantiradi, bilimlarni real hayotiy vaziyatlarda qo'llay olish imkonini yaratadi hamda ta'lim mazmunini kontekstual, ya'ni mazmunga boy va maqsadga yo'naltirilgan qiladi. Boshlang'ich ta'lim o'zining murakkabligi bilan ajralib turadi, chunki bu bosqichda o'qituvchi bir vaqtning o'zida bir necha fanlarni (ona tili, matematika, atrof-muhit, tasviriy san'at, texnologiya va boshqalar) o'qitadi. Shu sababli integratsiyalashgan yondashuv boshlang'ich ta'limda alohida ahamiyatga ega.

Masalan, matematika va atrof-muhit fanlarini birgalikda o'rgatish orqali bolalarda tabiat hodisalarini o'lchash, o'lchamlar va miqdorlar haqida real tushunchalar shakllanadi; ona tili va tasviriy san'at fanlarini uyg'unlashtirish orqali o'quvchilarning estetik didi, ifodali nutqi va obrazli tafakkuri rivojlanadi; jismoniy tarbiya darslari orqali esa biologiya yoki sog'lom turmush tarzi haqidagi bilimlarni mustahkamlash mumkin. Umuman olganda, fanlararo integratsiyaga asoslangan yondashuv boshlang'ich ta'lim o'qituvchisining metodik salohiyatini oshirishda, ta'lim mazmunini boyitishda va o'quvchilarda keng qamrovli, tizimli tafakkurni shakllantirishda muhim metodologik asos sifatida qaraladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Metodik salohiyat – bu o'qituvchining o'quv mazmunini samarali o'rgatish uchun zarur bo'lgan bilim, ko'nikma va malakalarning integratsiyalashgan yig'indisidir. Ushbu salohiyatni oshirish ta'lim jarayonining sifatini belgilovchi asosiy omillardan biri hisoblanadi. Metodik salohiyatni rivojlantirish uchun integrativ o'quv dasturlarini ishlab chiqish, amaliy mashg'ulotlarda fanlararo metodikalardan foydalanish, kompetensiyaviy yondashuvni kuchaytirish, axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini (AKT) qo'llash va o'qituvchilar o'rtasida

hamkorlikni rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Integrativ o'quv dasturlari o'qituvchiga ta'lim mazmunini fanlararo kontekstda yoritish, darsni faqat ma'lumot berish vositasi emas, balki faol o'quv jarayoniga yo'naltirilgan formatda tashkil etish imkonini beradi. Amaliy mashg'ulotlarda fanlararo metodikalardan foydalanish o'quvchilarda tajriba asosida bilim olishni kuchaytiradi, shu sababli o'qituvchilar laboratoriya ishlari, loyihaviy darslar va integratsiyalashgan ochiq mashg'ulotlar orqali dars jarayonini tajribaviy tarzda tashkil etish ko'nikmalarini egallashlari lozim. Metodik salohiyatni shakllantirishda kompetensiyaviy yondashuv muhim o'rin tutadi, chunki bu salohiyat faqat nazariy bilimlar bilan emas, balki o'qituvchining ularni o'quvchilarga qanday tarzda yetkaza olish mahorati bilan belgilanadi. Kompetensiyaviy yondashuv asosida o'qituvchi o'quvchini markazga qo'yadi, uning ehtiyoj va imkoniyatlarini hisobga olgan holda ta'lim jarayonini boshqaradi.

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini (AKT) qo'llash ham metodik salohiyatni oshirishda samarali vosita hisoblanadi, chunki integratsiyalashgan ta'limda raqamli vositalardan foydalanish darsni yanada jonli, qiziqarli va tushunarli qiladi. Masalan, interaktiv taqdimotlar, video darslar, onlayn platformalar orqali turli fanlar mazmuni uyg'unlashtirilib, o'quvchilarda fanlararo fikrlash shakllanadi. Shu bilan birga, o'qituvchilar o'rtasida hamkorlikni kuchaytirish – metodik birlashmalar, seminar-treninglar va tarmoq asosidagi tajriba almashuvi orqali amalga oshiriladi. Bu jarayon o'qituvchilarning tajriba orttirishi, o'zaro fikr almashishi va innovatsion metodlarni amaliyotga tatbiq etishida ijobiy natija beradi. Fanlararo integratsiyani ta'lim amaliyotiga tatbiq etishda konstruktivistik yondashuv, faollik nazariyasi va Bloom taksonomiyasi ilmiy asos sifatida muhim ahamiyatga ega. Konstruktivistik yondashuvda bilim o'quvchi ongida mavjud bilimlar asosida shakllanadi, faollik nazariyasida esa o'quvchi faolligi, mustaqil izlanish va tajriba asosida o'zlashtirish chuqurlashadi.

Bloom taksonomiyasiga ko'ra, o'quvchi bilimni nafaqat tushunadi, balki uni qo'llaydi, tahlil qiladi va yangi g'oyalar yaratadi. Mazkur metodologik yondashuvlar o'qituvchining metodik salohiyatini rivojlantirish, ta'lim sifatini oshirish va fanlararo integratsiya asosida o'quvchilarda tizimli tafakkurni shakllantirish uchun asos yaratadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Hozirgi davrda boshlang'ich ta'lim sohasida yuqori malakali, ijodkor va metodik jihatdan qurollangan o'qituvchilarga bo'lgan ehtiyojning kundan-kunga ortib borayotganini ko'rsatadi. Bu ehtiyoj, eng avvalo, o'quvchilarning sifatli, chuqur va real hayotga moslashtirilgan bilimlar asosida shakllanishini ta'minlash zaruratidan kelib chiqadi. Zero, ta'limning poydevori hisoblangan boshlang'ich bosqichdagi o'qituvchi faqatgina bilim beruvchi emas, balki bola shaxsining shakllanishi, tafakkuri va dunyoqarashi rivojlanishiga ta'sir ko'rsatuvchi asosiy figuradir. Fanlararo integratsiya bu jarayonda kuchli metodik vosita sifatida o'z o'rnini topmoqda, u turli fanlarni yagona, yaxlit didaktik tizimga birlashtirib, o'quvchilarda kompleks tafakkur, tahliliy yondashuv, kreativ fikrlash va muammolarni turli yo'llar bilan hal qilish ko'nikmalarini shakllantiradi. Integratsiyalashgan ta'lim orqali boshlang'ich sinf o'quvchilari bilimlarni izolyatsiyalangan shaklda emas, balki hayotiy kontekstda qabul qiladilar, bu esa ularning o'zlashtirish samaradorligini sezilarli darajada oshiradi ^[6,32b].

Shu boisdan, boshlang'ich ta'lim yo'nalishida tahsil olayotgan bakalavriat talabalari, shuningdek, amaldagi o'qituvchilar o'z kasbiy-pedagogik tayyorgarliklarida fanlararo integratsiyaning ilmiy-nazariy va amaliy asoslarini chuqur o'zlashtirishlari zarur. Metodik salohiyatni oshirishda esa bir necha jihatlar muhim ahamiyat kasb etadi:

- dars jarayonida fanlararo bog'liqlikni anglash va samarali qo'llash;
- innovatsion texnologiyalardan foydalanish orqali darslarni jonlantirish;
- o'quvchilarni faol o'rganishga undaydigan interaktiv metodlardan foydalanish;
- raqamli resurslar va AKT vositalaridan samarali foydalanish;
- hamkorlikda ishlashga asoslangan o'qituvchilar tarmog'ini rivojlantirish.

Shuningdek, o'qituvchilarning metodik tayyorgarligini kuchaytirish uchun muntazam ravishda malaka oshirish kurslari, seminarlar, vebinarlar va tajriba almashish platformalarini tashkil etish zarur. Integratsiyalashgan yondashuv asosida shakllangan kasbiy-pedagogik tayyorgarlik o'qituvchining o'z ustida ishlashiga, yangilikka ochiqqligiga va izlanishga intilishiga xizmat qiladi ^[9:1-3b].

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, kasbiy-pedagogik tayyorgarlikda fanlararo integratsiya o'qituvchi faoliyatining metodik, axloqiy va didaktik jihatdan yuksalishini ta'minlaydigan, ta'lim sifati va samaradorligini oshirishga xizmat qiladigan muhim pedagogik tamoyildir. Uni tizimli asosda, ilmiy yondashuvlar bilan boyitilgan holda o'qituvchilarning faoliyatiga joriy etish ta'lim tizimining barqaror rivojlanishini ta'minlovchi asosiy omillardan biridir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi. Boshlang'ich ta'lim davlat standarti. – Toshkent, 2021, 6-b.
2. Shodmonova Sh.S., Sharifzoda S.O., Otajonov O.A. Pedagogika nazariyasi va tarixi. – Toshkent: Bookmany Print, 2022, 54–55-b.
3. Karimov B. Pedagogik texnologiyalar va ta'lim sifati. – Toshkent: Ma'naviyat, 2019, 45-b.
4. Saidov U. Boshlang'ich ta'limda innovatsion yondashuvlar. – Toshkent: Sharq, 2020, 12-b.
5. Axmedov A. Boshlang'ich ta'lim pedagogikasi. – Toshkent: O'zbekiston Milliy ensiklopediyasi, 2018, 34-b.
6. Usmonova A. Fanlararo integratsiya asosida o'qitish samaradorligini oshirish yo'llari. – Ta'lim innovatsiyasi va integratsiyasi jurnali, 2023, №1, 32-b.
7. Xolboyeva G'. Pedagogik mahorat va kasbiy kompetensiya: nazariya va amaliyot. – Toshkent: Innovatsiya-Ziyo, 2021, 56-b.
8. Yusupova D. Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining metodik salohiyati va uni rivojlantirish yo'llari. – Pedagogik izlanishlar jurnali, 2022, 67-b.
9. Hattie, J. Visible Learning for Teachers: Maximizing Impact on Learning. – Routledge, 2012, 1–3-b.
10. Niemi, H., Toom, A., Kallioniemi, A. Miracle of Education: The Principles and Practices of Teaching and Learning in Finnish Schools. – Springer, 2012, 4–5-b.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №10

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.